

A IMPLEMENTAÇÃO DAS CÂMERAS CORPORAIS NAS POLÍCIAS BRASILEIRAS

THE IMPLEMENTATION OF BODY CAMERAS IN BRAZILIAN POLICE FORCES

Augusto Jobim do Amaral¹

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, PUCRS, Brasil
augusto.amaral@pucrs.br

**Eduardo Baldissera
Carvalho Salles²**

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, PUCRS, Brasil
eduardo.salles@edu.pucrs.br

**Paula Fernanda Failace
Antunes de Oliveira³**

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, PUCRS, Brasil
paula.antunes@edu.pucrs.br

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15659173>

Resumo: Este artigo apresenta os primeiros resultados de uma investigação empírica conduzida entre julho e dezembro de 2024, por meio da Lei de Acesso à Informação, sobre o uso institucional das câmeras corporais pelas polícias dos estados e da União. Foram enviados questionários padronizados às Polícias Militares, Civis, Penais, Federal e Rodoviária Federal. As respostas, quando fornecidas, revelam um cenário de improvisação, opacidade e profunda desigualdade federativa: cada ente opera com regras próprias, sem diretrizes mínimas ou mecanismos efetivos de controle e avaliação. Enquanto se investem milhões de reais na aquisição ou locação de equipamentos, a ausência de métricas públicas e de fiscalização estruturada ameaça transformar uma ferramenta promissora de controle em mera vitrine tecnológica. Os achados revelam não apenas uma política em construção, mas também uma política em disputa, cujos rumos seguem indefinidos.

Palavras-chave: câmeras corporais; polícias brasileiras; segurança pública; controle; políticas públicas; letalidade policial.

Abstract: This article presents the initial findings of an empirical investigation conducted between July and December 2024 under the Brazilian Freedom of Information Law 12,527 on the institutional use of body cameras by state and federal police forces in Brazil. Standardized questionnaires were sent to the Military, Civil, and Penal Police, as well as the Federal Police and the Federal Highway Police. The responses, when provided, reveal a scenario marked by improvisation, opacity, and significant federal disparities: Each entity operates under its own rules, with no minimum guidelines or effective mechanisms for control and evaluation. While millions of reais are invested in acquiring or leasing equipment, the absence of public metrics and structured oversight threatens to turn a promising tool for accountability into a technological showcase. The findings reveal not only a policy under construction but also under dispute, with its direction still undefined.

Keywords: body cameras; Brazilian police; public security; control; public policies; police lethality.

¹ Doutor em Altos Estudos Contemporâneos pela Universidade de Coimbra (2012); Doutor em Ciências Criminais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – PUCRS (2014). Professor Permanente dos Programas de Pós-Graduação em Ciências Criminais e em Filosofia da PUCRS. Líder do Grupo de Pesquisa “Politicrim” (PUCRS). Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4048832153516187>. ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0874-0583>.

² Doutor em Ciências Criminais pela PUCRS (2022), em cotutela com a Universidad de Sevilla (Espanha), com bolsa CAPES-PrInt. Pesquisador de Pós-Doutorado junto à Escola de Humanidades da PUCRS. Pesquisador do Grupo de Pesquisa Politicrim (PUCRS). Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9552058719966354>. ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6342-5733>.

³ Graduanda em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). Integrante do Grupo de Pesquisa Politicrim (PUCRS). Foi bolsista de iniciação científica (2021–2022). Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5752482309065903>. ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-0706-9221>.

1. Introdução

A apresentação deste relatório de pesquisa trata de uma etapa inicial do levantamento quantitativo relativo ao estado da arte acerca da implementação dos dispositivos de câmeras corporais nas polícias brasileiras. Para este momento, optou-se deliberadamente por não se antecipar um enfrentamento crítico dos dados produzidos, em especial a partir análise dos próprios pressupostos que amparam a produção das formas tecnopolíticas de controle social que vem sendo produzidas, na direção de um aparente solucionismo tecnológico, não raro, afeitas à relegitimação/moderação do exercício do poder de polícia, em sua intrínseca gestão desigual de violência na população¹.

Assim, desde esta amostra inicial, de modo rigoroso, entre julho e dezembro de 2024, foi realizada uma investigação empírica voltada a compreender como o uso de câmeras corporais tem sido incorporado às rotinas das polícias no Brasil. O objetivo central foi mapear as práticas institucionais relacionadas a esses dispositivos: quem grava, quando grava, como se grava, quem acessa as imagens, por quanto tempo elas são armazenadas e com qual finalidade.

Para isso, foram enviados questionários com 23 perguntas padronizadas a todas as Polícias Militares, Civas, Penais, bem como à Polícia Federal e à Polícia Rodoviária Federal. As respostas, quando fornecidas, variaram em completude e qualidade: algumas instituições atenderam prontamente com dados detalhados; outras, com respostas vagas, genéricas ou intencionalmente evasivas. Em certos casos, foi necessário acionar o Ministério Público para assegurar o cumprimento da Lei de Acesso à Informação.

A análise baseou-se exclusivamente nas respostas recebidas até o final de 2024, compondo assim um recorte temporal claro e metodologicamente delimitado². As informações coletadas foram sistematizadas em matrizes comparativas e examinadas de forma qualitativa, com especial atenção à heterogeneidade de critérios adotados quanto ao uso, ao acesso e à finalidade das gravações.

Trata-se, portanto, de um retrato parcial de uma política pública ainda em construção. Os resultados apresentados constituem etapa intermediária de uma pesquisa em andamento, desenvolvida no âmbito do Grupo de Pesquisa “Politicrim” da PUCRS e financiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul. O trabalho busca contribuir para o debate público e acadêmico sobre os desafios normativos, operacionais e éticos do uso institucional dessas tecnologias no campo da segurança pública.

Com vistas a garantir transparência e permitir a verificação dos dados produzidos por parte da comunidade científica, o conjunto integral de respostas recebidas utilizadas na análise está publicamente disponível em pasta compartilhada³.

Para visualizar os gráficos deste artigo, acesse:

2. Panorama geral de uso e distribuição das câmeras corporais

O primeiro dado que salta aos olhos diz respeito à desigualdade de implementação da tecnologia entre os entes e entre os diferentes tipos de forças policiais. As Polícias Militares concentram quase a totalidade dos dispositivos em uso no País: são 28.182 câmeras ativas, incluindo aquelas utilizadas em projetos-piloto. É nelas que se encontra o grosso dos investimentos e das iniciativas voltadas à gravação de abordagens e rotinas operacionais.

As Polícias Civas, por outro lado, aparecem de forma bastante tímida: apenas três estados — Acre, Pará e Rio de Janeiro — informaram o uso de câmeras corporais, totalizando 132 equipamentos. Já entre as Polícias Penais, foram identificadas 554 câmeras em uso, sendo a imensa maioria delas concentradas no estado do Pará, com 500 dispositivos, seguido por Rio Grande do Sul (32) e Amazonas (12). O Ceará, embora tenha informado a existência de equipamentos, não apresentou a quantidade exata durante o período de coleta.

Nas polícias da União, o cenário ainda é incipiente. Nem a Polícia Federal, nem a Polícia Rodoviária Federal, tampouco a Força Nacional informaram números concretos de câmeras em uso. Todas alegaram estar em fase de estudos ou de projetos-piloto, o que indica que o uso institucional da tecnologia permanece, até o momento, em estágio preliminar na esfera da União.

3. Quem acessa as imagens?

Uma das perguntas mais relevantes sobre o uso de câmeras corporais — e talvez uma das menos discutidas — é quem, afinal, pode assistir às imagens gravadas. A pesquisa revelou um cenário disperso e sem diretrizes comuns. Em alguns estados, o acesso dos agentes às gravações é imediato, sem necessidade de autorização prévia, como nas Polícias Militares de São Paulo, Minas Gerais, Pará, Rio de Janeiro e Amazonas. Em outros, há uma camada intermediária de controle: o agente precisa solicitar permissão superior, como ocorre nas Polícias Militares do Paraná, Acre, Pernambuco e Roraima. Há ainda casos em que o acesso é completamente vedado, como nas Polícias Militares do Rio Grande do Sul e do Rio Grande do Norte, e na Polícia Penal do Rio Grande do Sul.

As diferenças entre esses regimes de acesso não são apenas burocráticas: dizem respeito ao modelo de controle interno que cada corporação adota — e, principalmente, ao equilíbrio entre fiscalização e autonomia. Um sistema em que o próprio policial pode assistir às imagens imediatamente, inclusive da própria atuação, é substancialmente diferente de outro em que esse conteúdo só pode ser acessado por instâncias superiores ou departamentos internos. A ausência de uma política nacional sobre o tema abre margem para distorções: em alguns estados, o agente pode revisar a própria atuação antes mesmo de prestar depoimento. Em outros, ele sequer tem acesso ao que foi gravado. Essa assimetria levanta dúvidas sobre a eficácia dos controles e sobre o grau de independência dos mecanismos internos de correção.

4. O que realmente está sendo gravado?

Nem toda câmera ligada está, de fato, gravando. Esse foi um dos principais pontos de atenção ao longo da pesquisa. Embora vários estados afirmem adotar o chamado “uso contínuo” das câmeras corporais — como as Polícias Militares do Rio Grande do Sul, Paraná, Rio de Janeiro, Pará, Rondônia e Roraima —, na prática, o que existe é o funcionamento constante do dispositivo, mas não necessariamente a gravação e o armazenamento integral das imagens. Em muitos casos, apenas interações específicas, como abordagens, perseguições ou ordens superiores, são gravadas em

alta resolução, com áudio, e efetivamente salvas. O restante do tempo é preenchido por registros de baixa qualidade que, após poucos dias, são automaticamente sobrescritos, a menos que sejam acionados manualmente pelo agente.

Por outro lado, há estados em que o uso é deliberadamente restrito a eventos determinados. As Polícias Militares de Minas Gerais, Pernambuco, Sergipe e Rio Grande do Norte, por exemplo, permitem a interrupção da gravação em situações sensíveis — como a presença de crianças, crimes sexuais ou a pedido da vítima. Já as Polícias Cíveis do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Acre utilizam as câmeras apenas em ações específicas, como cumprimento de mandados e grandes operações. No sistema penal, o uso também é limitado a procedimentos de revista ou controle de acesso, como no Amazonas.

5. Quanto tempo os dados ficam armazenados?

A durabilidade das imagens é outro ponto de grande variação entre os estados. Há corporações que mantêm os registros por apenas trinta dias, como a Polícia Penal do Amazonas e a Polícia Militar de Pernambuco — período extremamente curto, sobretudo em casos em que a denúncia ou a investigação demora a ser formalizada. Outras forças, como as Polícias Militares do Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Pará e Rio Grande do Sul, adotam prazos intermediários, com retenção entre sessenta dias e um ano. Em alguns desses estados, esse intervalo pode variar conforme o tipo de gravação: interações consideradas “intencionais” ou de interesse institucional tendem a ser armazenadas por mais tempo do que gravações feitas em modo automático ou de rotina.

Em menor número, alguns estados optam por armazenamentos prolongados. As Polícias Militares do Rio Grande do Norte e de Sergipe informaram manter os registros por até três anos. Já as Polícias Cíveis do Acre e do Pará lideram nesse quesito, com políticas que preveem a guarda das imagens por até 5 anos. A falta de padronização nacional nesse aspecto tem efeitos práticos importantes. Quando o tempo de retenção é reduzido, o potencial probatório da câmera se esvazia: provas podem desaparecer antes mesmo de serem requisitadas e o controle institucional torna-se simbólico. Em resumo, não basta filmar — é preciso garantir que a imagem esteja disponível quando for necessária.

6. Quanto custam as câmeras corporais?

O investimento público na implementação das câmeras corporais também revela um cenário marcado por contrastes. Há estados que optaram pela compra direta dos equipamentos, como as Polícias Militares de Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Sergipe, além das Polícias Penais do Pará e do Rio Grande do Sul. Essa modalidade tende a exigir um desembolso inicial maior, mas oferece maior controle sobre os dispositivos e os dados gerados. Por outro lado, estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Pará, Rondônia e Roraima adotaram o modelo de locação, geralmente vinculado a contratos que incluem serviços de armazenamento em nuvem e manutenção — o que, a médio e longo prazo, pode gerar custos recorrentes muito superiores. Há ainda casos pontuais de doação, como na Bahia e no Rio Grande do Norte, onde o número de equipamentos é pequeno e a autonomia sobre a política, bastante reduzida.

Os valores também variam de forma expressiva. A Polícia Militar do Rio de Janeiro lidera o *ranking*, com um contrato de R\$ 125,4 milhões. Já estados como Roraima (PM), Pernambuco (PM) e o Rio Grande do Norte (PM) registraram investimentos abaixo de R\$ 600 mil. No caso das Polícias Cíveis, o Rio de Janeiro firmou um contrato de R\$ 888 mil com vigência de 30 meses, enquanto o Acre destinou R\$ 72 mil para um contrato de 6 meses. Entre as Polícias Penais,

o Rio Grande do Sul investiu pouco mais de R\$ 34 mil em sua política. A disparidade nos custos, somada à ausência de métricas públicas de avaliação de impacto, levanta uma questão incômoda: o que justifica tamanha variação? Sem indicadores de eficácia, o investimento em câmeras pode acabar servindo mais como vitrine do que como ferramenta real de controle.

7. Onde as câmeras estão sendo usadas?

Nem todo policial que vai para a rua usa câmera. E, entre os que usam, nem todos estão envolvidos nas situações mais críticas. A pesquisa revelou que, em muitos estados, as câmeras são distribuídas prioritariamente às patrulhas regulares, deixando de fora justamente os batalhões táticos e grupos especializados — aqueles que atuam em operações de maior complexidade e risco. É o caso das Polícias Militares do Rio Grande do Sul, Paraná e Pará, além da Polícia Penal do Rio Grande do Sul, onde o uso da tecnologia ainda está restrito a agentes em ações ostensivas convencionais.

Por outro lado, alguns estados decidiram equipar também os grupos táticos e especializados. As Polícias Militares de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, Roraima, Pernambuco e Rio Grande do Norte, bem como as Polícias Cíveis do Acre e do Rio de Janeiro, informaram o uso das câmeras nesses contextos. Essa escolha tem implicações práticas significativas: limitar o uso das *bodycams* a patrulhas de rotina pode fazer com que as situações mais críticas — justamente aquelas que mais exigem controle externo e transparência — escapem do registro visual. A alocação seletiva, quando não é tecnicamente justificada, enfraquece o próprio sentido da política pública. Afinal, o controle que evita ser visto dificilmente será efetivo.

8. Quais são os critérios para uso das câmeras?

Apesar de se tratarem de uma tecnologia com alto potencial de impacto sobre a atuação policial, os critérios que definem quando, como e por que as câmeras corporais devem ser utilizadas variam amplamente entre os estados. Identificamos quatro modelos principais: (a) uso contínuo durante todo o turno, (b) uso apenas durante ocorrências, (c) uso restrito a missões previamente planejadas e (d) uso condicionado à quantidade de equipamentos disponíveis. Cada modelo carrega implicações operacionais distintas — e riscos distintos também.

Estados como Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Pará e Roraima (todos no âmbito das Polícias Militares) informaram adotar o uso contínuo, ativando os dispositivos no início da jornada e mantendo-os ligados até o final do turno. Já as Polícias Militares de Minas Gerais, Pernambuco e Rio Grande do Norte, assim como as Polícias Cíveis do Acre, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul e a Polícia Penal do Amazonas restringem o uso a determinadas ocorrências ou operações específicas. Nesses casos, a gravação pode ser acionada ou interrompida pelo próprio agente, o que abre margem para lacunas relevantes nos registros. Em algumas unidades, como a Polícia Militar do Rio Grande do Norte, o critério é ainda mais simples: as câmeras são usadas por quem tiver acesso, dependendo da disponibilidade dos equipamentos. A ausência de padronização nacional, mais uma vez, cria um quadro de insegurança e desigualdade — tanto para os agentes quanto para os cidadãos.

9. As câmeras dão algum resultado?

Apesar dos investimentos significativos e do crescente uso das câmeras corporais, poucos estados possuem algum tipo de estudo avaliativo sobre os impactos concretos da política. Raríssimas instituições realizaram análises sistemáticas sobre o efeito das gravações na redução de abusos, no número de

investigações internas ou mesmo na percepção pública sobre a atividade policial. Onde existem relatórios, eles são parciais, pouco detalhados ou metodologicamente frágeis.

A Polícia Militar de Minas Gerais, por exemplo, informou ter feito uma análise de variação nos números de procedimentos disciplinares, mas sem estabelecer vínculo direto com o uso das câmeras. A Polícia Civil do Acre disse não ter identificado alterações nos índices. A Polícia Militar do Rio de Janeiro realizou estudos internos, mas não compartilhou dados objetivos. Na maior parte dos estados, no entanto, não há sequer tentativa de mensurar resultados. Sem dados, o que se tem é apenas suposição — e uma política pública sem avaliação sistemática corre o risco de ser apenas uma boa intenção sem eficácia comprovada. Em um cenário de gastos elevados e desafios estruturais, seguir investindo sem medir resultados é, no mínimo, uma temeridade.

10. Onde os projetos foram descontinuados?

Santa Catarina, que foi o primeiro estado brasileiro a implementar o uso das *bodycams* em ações policiais, também foi o primeiro a abandonar o projeto. Segundo informações oficiais, a decisão se deu por falhas técnicas, limitações operacionais e pelo não atingimento dos objetivos esperados. Mas também, é importante que se diga, houve interrupção do aporte de recursos do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC). O projeto, que chegou a ser apresentado como exemplo de inovação, foi encerrado sem qualquer relatório público de avaliação de impacto ou lições aprendidas.

Em Rondônia, o cenário foi semelhante. Após a adoção inicial das câmeras em caráter experimental, os dispositivos acabaram entrando em desuso por desgaste natural e ausência de renovação contratual. À época da pesquisa, o estado se encontrava em fase de aquisição de novos equipamentos, tentando retomar o programa. Esses casos reforçam a necessidade de planejamento, acompanhamento técnico e definição clara de objetivos. Sem isso, a política de câmeras corre o risco de se tornar um ciclo de entusiasmo inicial seguido de abandono silencioso — com alto custo e pouca entrega.

11. Quais entes federativos estão em fase de implementação ou expansão?

Ao mesmo tempo em que alguns entes federativos descontinuam o uso das câmeras, outros estão justamente no movimento oposto: iniciando ou ampliando seus projetos. A Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Penal Federal informaram

estar em fase de estudos para adoção da tecnologia. Já no plano estadual, as Polícias Militares do Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Acre, Amazonas, Pará, Tocantins, Bahia, Ceará e Pernambuco relataram processos de expansão, seja pela aquisição de novos dispositivos, seja pela ampliação do número de agentes que os utilizam.

Alguns estados já iniciaram implementações recentes, como Distrito Federal, Alagoas e Maranhão. No âmbito das Polícias Cíveis, os estados de Goiás e Alagoas estão em fase de ampliação, enquanto o Rio de Janeiro afirmou estar consolidando sua implementação. Entre as Polícias Penais, os projetos de expansão foram relatados por Paraná, Goiás, Acre, Alagoas, Maranhão, Roraima e Paraíba. A expectativa é que esses números cresçam

rapidamente a partir do “Projeto Nacional de Câmeras Corporais”, iniciativa do Governo Federal que destinou R\$ 102 milhões à aquisição de mais de 52 mil equipamentos para as Polícias Militares de 20 estados e do Distrito Federal. A depender da forma como essa expansão for conduzida — com ou sem diretrizes nacionais claras —, ela poderá reduzir desigualdades ou simplesmente replicar os mesmos problemas já identificados na pesquisa.

11. Conclusão

A análise preliminar conduzida neste levantamento empírico revela que o uso de câmeras corporais pelas polícias brasileiras ainda não constitui uma política pública minimamente estruturada e homogênea em nível nacional. O que se observa, ao contrário, é um cenário profundamente fragmentado, marcado por assimetrias operacionais, lacunas regulatórias e ausência de padronização quanto a critérios de ativação, acesso, armazenamento e finalidade das imagens captadas. A heterogeneidade institucional é visível tanto no plano quantitativo — com estados que operam milhares de dispositivos ao lado de outros que sequer iniciaram projetos-piloto — quanto no plano qualitativo, refletido nas distintas formas de controle interno,

transparência e supervisão das imagens. Em certos estados, as câmeras são utilizadas de forma contínua durante todo o turno; em outros, sua ativação depende da discricionariedade do próprio agente. O tempo de retenção das imagens varia de trinta dias a cinco anos, sem justificativas públicas claras. O investimento financeiro, por sua vez, oscila de pouco mais de R\$ 30 mil a contratos superiores a R\$ 125 milhões — muitas vezes sem qualquer correspondência com a escala ou o impacto da política implementada.

A escassez de avaliações formais sobre os efeitos das câmeras também chama atenção. Poucas instituições se dispuseram a mensurar impactos sobre práticas policiais, responsabilização por

O que se observa, no entanto, é um cenário profundamente fragmentado, marcado por assimetrias operacionais, lacunas regulatórias e ausência de padronização quanto a critérios de ativação, acesso, armazenamento e finalidade das imagens captadas.

abusos ou redução de violações de direitos. Na maioria dos casos, sequer há dados disponíveis. Essa ausência de monitoramento compromete a capacidade do poder público de aferir a efetividade da política, tornando difícil distinguir entre iniciativas simbólicas e instrumentos reais de controle e prevenção.

Importa destacar, no entanto, que esta pesquisa oferece apenas uma fotografia parcial da realidade nacional. Em primeiro lugar, porque o próprio objeto de análise encontra-se em constante transformação: novos projetos estão em fase de implementação,

expansão ou reformulação, o que impede conclusões estáticas ou generalizadoras. Em segundo lugar, porque a pesquisa ainda está em curso, e seus resultados finais serão apresentados em versão ampliada e sistematizada em publicações futuras.

Apesar dessas limitações, os dados aqui sistematizados fornecem uma base empírica robusta para o debate acadêmico e institucional sobre os rumos da política de câmeras corporais no Brasil.

Informações adicionais e declarações dos autores (integridade científica)

Declaração de conflito de interesses: os autores confirmam que não há conflitos de interesses na condução desta pesquisa e na redação deste artigo. **Declaração de autoria:** todos e somente os pesquisadores que cumprem os requisitos de autoria deste artigo são listados como autores; todos os coautores são totalmente responsáveis por este trabalho em sua

totalidade. **Declaração de originalidade:** os autores garantiram que o texto aqui publicado não foi publicado anteriormente em nenhum outro recurso e que futuras republicações somente ocorrerão com a indicação expressa da referência desta publicação original; eles também atestam que não há plágio de terceiros ou autoplagio.

Como citar (ABNT Brasil)

AMARAL, Augusto Jobim do; SALLES, Eduardo Baldissera Carvalho; OLIVEIRA, Paula Fernanda Failace Antunes de. A implementação das câmeras corporais nas polícias brasileiras. **Boletim IBCCRIM**, São Paulo,

v. 33, n. 392, p. 25-29, 2025. DOI: 10.5281/zenodo.15659173. Disponível em: https://publicacoes.ibccrim.org.br/index.php/boletim_1993/article/view/2103. Acesso em: 1 jul. 2025.

Notas

- ¹ Tal manancial crítico pode ser antecipado desde algumas emergências por nós já produzidas. Em especial, relativo ao assunto, cf. Amaral (2020, 2024); Amaral e Ferreira (2024, p. 45-58); Amaral *et al.* (2022a, 2022b); Amaral e Medina (2022, p. 221-242) e Amaral, Elesbão e Dias (2021, p. 667-698).
- ² A Polícia Penal do Estado do Ceará (CE) não respondeu aos ofícios durante o período de coleta de dados, sendo necessário abrir um processo administrativo para obter respostas ao pedido de acesso à informação sobre o uso de câmeras corporais nas Unidades Prisionais do Estado do Ceará. Em 18 de fevereiro de 2025, a 106ª Promotoria de Justiça de Fortaleza/CE – 1ª Promotoria de Justiça de Corregedoria de Presídios e Penas Alternativas – MPCE determinou que a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (SAPR) prestasse esclarecimentos sobre a recusa de resposta à pesquisa. Em 25 de fevereiro de 2025, em cumprimento à determinação do Ministério Público, no Procedimento Administrativo 01.2025.00002843-8, obtivemos retorno. Por essa razão, as informações não estão integradas aos infográficos. Por outro lado, a

- Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ) negou acesso às informações sobre o uso de câmeras corporais, justificando-se com a Resolução SEPM 278/2020, que impõe exigências como apresentação de projeto de pesquisa, autorização do reitor da instituição e compromisso de fornecer cópia do estudo final mencionando a contribuição da Secretaria. A 6ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Patrimônio Público e da Cidadania do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) considerou tais exigências ilegais e incompatíveis com a Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011) e o Decreto Estadual 46.475/2018. Em 2 de setembro de 2024, a promotoria encaminhou ofício ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCERJ) e ao MPRJ, solicitando a apuração da legalidade da norma e a suspensão de seus efeitos, além da uniformização das práticas de transparência entre os órgãos do estado.
- ³ Disponível em: <https://abre.ai/mskO>.

Referências

- AMARAL, Augusto Jobim do. *Política da Criminologia*. São Paulo: Tirant lo Blanch, 2020.
- AMARAL, Augusto Jobim do *et al.* (org.). *A cidade como máquina biopolítica*. Valencia: Tirant lo Blanch, 2022a. Disponível em: <https://idus.us.es/items/7a6cc72a-622a-4c17-ab61-bc81fae05f2e>. Acesso em: 15 abr. 2025.
- AMARAL, Augusto Jobim do *et al.* *Algoritarismos*. Valencia: Tirant lo Blanch, 2022b. Disponível em: <https://idus.us.es/items/499f3b92-78cc-4a94-9c5c-f0704ff724a5>. Acesso em: 15 abr. 2025.
- AMARAL, Augusto Jobim do; DIAS, Felipe da Veiga. *Tecnopolítica criminal*. São Paulo: Tirant lo Blanc, 2024.

- AMARAL, Augusto Jobim do; ELESBÃO, Ana Clara Santos; DIAS, Felipe da Veiga. Governamentalidade algorítmica e novas práticas punitivas. *Revista Derechos en Acción*, v. 30, n. 20, p. 667-698, 2021. <https://doi.org/10.24215/25251678e549>
- AMARAL, Augusto Jobim do; FERREIRA, Ana Gabriela. Solucionismo tecnológico na Segurança Pública Brasileira: o caso do reconhecimento facial na Bahia. In: SARLET *et al.* (org.). *Tecnologia e Antidiscriminação*. Londrina: Thoth, 2024. p. 45-58.
- AMARAL, Augusto Jobim do; MEDINA, Roberta. As máquinas de visão cibernéticas e o advento de um novo regime de verdade. *Dorsal: Revista de Estudos Foucautianos*, n. 12, p. 221-242, 2022. Disponível em: <https://revistas.cenales.cl/index.php/dorsal/article/view/490>. Acesso em: 15 abr. 2025.